

ФИТОПРЕПАРАТ АСОСИДАГИ ГИДРОЛАТЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ СИЙДИК ПУФАГИ ЯЛЛИҒЛАНИШИДА КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Гуломова Н. Р.

Кириш

Сийдик йўллари инфекциялари, хусусан, цистит (сийдик пуфаги яллиғланиши) аёллар орасида энг кўп учрайдиган урологик касалликлардан бири ҳисобланади. Бу ҳолат кўпинча тез-тез ва оғриқли сийдик чиқариш, сийдик ҳажмининг қисқариши, ёниб оғриқ ҳисси ва умумий ноқулайлик билан намоён бўлади. Замонавий тиббиётда антибиотиклар ва синтетик уроантисептик воситалардан кенг фойдаланилади, бироқ уларнинг узок муддатли қўлланилиши баъзан кўшимча таъсирлар ва резистентлик хавфини келтириб чиқаради. Шу сабабли, охириги йилларда фитопрепаратлар ва гидролатлар асосидаги табиий воситалар урологик амалиётда долзарб йўналиш сифатида кўриб чиқилмоқда.

Калит сўзлар:

сийдик пуфаги яллиғланиши, цистит, фитопрепарат, гидролат, аёллар саломатлиги, клиник самарадорлик, яллиғланиш, табиий воситалар.

Тадқиқот мақсади

Ушбу тадқиқотнинг мақсади — сийдик пуфаги яллиғланиши (цистит) бўлган аёлларда гидролат асосидаги фитопрепаратнинг клиник самарадорлигини ва хавфсизлигини баҳолашдир.

Усуллар ва услублар

Клиник тадқиқот 10 нафар аёл беморда ўтказилди. Беморларнинг ёши 25 ёшдан 32 ёшгача бўлган. Барча беморларда оғриқли сийдик чиқариш, сийдик ҳажмининг қисқариши ва оғриқ ҳисси каби цистит симптомлари кузатилди. Тадқиқот давомида беморларга гидролат асосидаги фитопрепарат 7 кун давомида, кунига 3 марта (эрталаб, тушда ва кечқурун) оғиз орқали қабул қилиш режимида буюрилди. Даволаш самарадорлиги клиник симптомлар, умумий сийдик таҳлили ва УЗИ текшируви натижалари асосида баҳоланди.

Натижалар

Беморларнинг 90 %ида клиник яхшиланиш аломатлари даволашнинг 2-кунида, яъни учинчи қабулдан сўнг кузатилди. Оғриқ ва ёниш ҳисси сезиларли даражада камайди, сийдик чиқариш ҳажми нормаллашди. Даволаш 7 кун давом этиб, кейинги ўтказилган умумий сийдик таҳлилида яллиғланиш белгилари (лейкоцитурия, бактериялар) йўқолди, УЗИ текширувида патологик ўзгаришлар аниқланмади ҳамда сийдик пуфаги яллиғланиши кузатилмади. Қайд

этилишича, 9 ойлик кузатиш давомида бирорта беморда цистит рецидиви кузатилмади. Ҳеч бир беморда нохуш ёки салбий таъсир қайд этилмади.

Хулоса

Гидролат асосидаги фитопрепарат сийдик пуфаги яллиғланишида самарали ва хавфсиз даволаш усули сифатида намоён бўлди. У қисқа муддатда оғриқ ва яллиғланиш белгиларига таъсир қилди ҳамда рецидив ҳолатларини олдини олишда юқори самара кўрсатди. Ушбу фитопрепарат урологик амалиётда ёрдамчи восита сифатида қўлланилиши мумкин.

